

Progetto
Costruzione di un modello di valutazione
degli interventi e dei servizi sociali nel Comune di Roma

Rapporto di ricerca
DELIVERABLE

**VALUTAZIONE PARTECIPATA
DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
DEL COMUNE DI ROMA:**

Il sistema di indicatori di qualità

a cura di Antonella Rissotto, Miretta Prezza, Ilaria Lastaria e Anna Calabria

ROMA 2008

Parole chiave: comunicazione; partecipazione; *multistakeholders*; qualità, valutazione; metodologia.

Hanno collaborato alla realizzazione del percorso di valutazione partecipata:

Per il gruppo ERG dell'ISTC CNR: Antonella Rissotto, responsabile, Anna Calabria, Ilaria Lastaria, Maurizio Norcia

Per l'Università La Sapienza: Miretta Prezza, Ilaria Giovannelli

Per il V Dipartimento: Ginevra Baroncelli, Margherita Bonessio, Marina Cannaviccio

Per l'Associazione OASI: Martino Rebonato

Per i Municipi (I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII): R. Aquilina, P. Barile, S. Carrozzi, R. Chimenti, C. Cirillo, E. Colacchi, D. Colombo, C. Mazzoni, M. Murabito, M. Pirina, I. Rella, P. Riccitelli, A. Rossi, S. Secchi, A. Spalluti, C. Tilli, L. Vaccaro, G. Zambito

Per i Centri di Aggregazione e Socializzazione: G. Antonelli, L. Antonelli, G. Abbafati, M. T. Bellucci, A. Bruni, V. Capobianco, M. Carta, A. Celani, R. Ceppo, M. Cerone, G. De Domenico, I. Di Lucchio, A. Falbo, D. Fanti, L. Femia, A. Ferrucci, P. Giannino, A. Gollini, V. Iadeluca, V. Iannone, A. Liberati, L. Mastrofini, P. Millefiorini, A. Pera, E. Perri, B. Pucello, A. Retinò, S. Rosati, C. Sanchietti, S. Scardala, V. Solaro, R. Sperati, A. Strano, D. Tofani, V. Vinciotti, M. Volponi.

Indice

Comunicazione e valutazione.....	5
Il percorso di comunicazione e ricerca	8
L'oggetto della valutazione: i Centri di aggregazione e socializzazione	8
L'obiettivo e la scelta dell'approccio alla valutazione.....	9
Gli attori coinvolti	9
La metodologia adottata	10
La comunicazione	10
I tempi del percorso.....	11
I contenuti.....	11
Il Sistema di Indicatori	13
Avvertenze per l'uso: comunicazione e specificità.....	14
I prodotti del percorso di valutazione partecipata	14
SISTEMA DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE	17
Dimensione strutturale	17
Aspetti di gestione dei centri nell'interfaccia con l'ente pubblico.....	20
Risorse umane e attività di back office	22
Lavoro di rete, integrazione tra il Centro ed altre realtà del territorio nell'ultimo anno..	24
Attività con i ragazzi interne al centro: strutturate, cogestite e libere	25
Modalità di accesso al centro	27
Educativa territoriale	29
Attività organizzate nel territorio dai ragazzi con il supporto degli operatori nell'ambito dell'educativa territoriale nell'ultimo anno.....	30
Sviluppo di comunità	31
Informazioni sulle azioni dei progetti di sviluppo di comunità che hanno impegnato il Centro nell'ultimo anno	33
Lavoro con le scuole	34
Attività svolte con le scuole nell'ultimo anno scolastico	35
Lavoro con genitori	36
Dati di sintesi inerenti i ragazzi dei centri.....	37
MANUALE D'USO PER IL SISTEMA DI INDICATORI	39
Dimensione strutturale	39
Aspetti di gestione dei centri nell'interfaccia con l'ente pubblico.....	42
Risorse umane e attività di back office	44
Attività con i ragazzi interne al centro: strutturate, cogestite e libere	46
Modalità di accesso	47
Educativa territoriale	48
Sviluppo di comunità	49
Lavoro con le scuole	50
Lavoro con i genitori	51
Dati di sintesi inerenti ai ragazzi dei centri	52

Comunicazione e valutazione

La valutazione a partire dall'inizio del nuovo millennio si è diffusa in settori diversi che caratterizzano la nostra quotidianità. Accade facilmente che ci venga proposto un questionario per rilevare la nostra soddisfazione per un servizio alberghiero, per uno spostamento in treno, per una prestazione sanitaria. L'importanza della valutazione nell'ambito dei servizi sociali è così essenziale da essere sancita dalla norma, la legge quadro 328/2000, che istituisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali. In realtà la storia della valutazione è molto era iniziata molto tempo prima, intorno alla fine del XIX secolo. La valutazione è una pratica di ricerca applicata e quindi ha la finalità di rispondere alle domande di conoscenza che provengono dal contesto socio-culturale di cui è parte. Nata in ambito educativo, la valutazione si è via via focalizzata sulla possibilità di leggere le ricadute dei sistemi formativi sulla popolazione scolastica; sullo studio descrittivo dei processi che garantiscono la realizzazione di programmi di intervento, individuando criticità e punti di forza in base a degli obiettivi prefissati; sulla rilevazione della qualità di una data tipologia di servizi e sulla possibilità di prevederla attraverso l'adozione di *standard*. Poiché la valutazione in ambito sociale si basa sull'attivazione di processi *multistakeholder* la comunicazione ha un ruolo essenziale in tutti e tre i modelli presi in esame. Le diverse relazioni, tuttavia, non incidono nello stesso modo sul processo valutativo: la relazione centrale in tutti e tre i modelli è quella tra il committente e il valutatore: sono loro che assumono le scelte decisive, tutti gli altri attori sono considerati essenzialmente come delle fonti di informazione (si veda la figura n. 1).

Figura n. 1 La dimensione delle frecce riflette l'importanza, la frequenza e la direzione prevalente della comunicazione tra gli attori.

Oggi questi modelli inerenti i diversi modi con cui si realizza la valutazione, sono ancora in uso anche se nel corso degli anni hanno accumulato non pochi fallimenti. Occorre tenere presente che la maggior parte degli esperti del settore concorda nel ritenere che la valutazione si collochi nell'ambito della ricerca intervento. Questo significa che la costruzione di nuovo sapere è solo una parte di una valutazione, l'altra, inscindibilmente legata alla prima, è l'azione, il miglioramento dell'oggetto della valutazione. Ciò che accade comunemente è che la valutazione rimanga una sorta di esercizio di stile e quindi sostanzialmente inutilizzata. Vari aspetti concorrono a questa criticità. Innanzitutto l'idea di poter costruire, attraverso la valutazione, delle interpretazioni generalizzabili e quindi valide in una molteplicità di contesti diversi impedendo così, agli operatori direttamente coinvolti, di riconoscere il proprio servizio e il proprio agire professionale nei risultati della valutazione. La poca o nulla attenzione verso il vissuto degli operatori e degli utenti che spesso, invece di contribuire alla valutazione, mettono in atto varie forme di resistenza perché piuttosto che percepirsi come portatori di interesse, sentono di essere parte dell'evaluando, ossia dell'oggetto della valutazione. Non bisogna poi dimenticare la diversità dei ruoli prevista da queste modalità di valutazione che collocano da un lato il valutatore e dall'altro tutti gli altri attori. In quest'ottica ciò che garantisce la qualità della valutazione è essenzialmente l'*expertise* metodologia del valutatore, ne deriva che il sapere tecnico ed esperienziale di operatori e utenti conta poco o niente. Al di là delle considerazioni di tipo metodologico i tre modelli in esame mostrano un'importante criticità nella concezione stessa di "qualità" che viene posta la base della valutazione. In questi approcci si postula l'esistenza di una sola qualità, che può essere rilevata e "misurata" adottando una metodologia adeguata. In realtà, con il passare degli anni è diventato sempre più evidente che il concetto di qualità è dinamico, cambia nel corso del tempo e in base al contesto culturale all'interno del quale viene rilevato, e intrinsecamente polisemico. Questo perché la rappresentazione che una persona ha della qualità di un dato oggetto (che sia un prodotto o un servizio) dipende dalla sua esperienza, dalla sua cultura, dai suoi interessi, dalla sua conoscenza, dai suoi bisogni della. Più che una sola qualità si potrebbe dire che per un dato oggetto ci sono tante qualità quante sono le prospettive da cui lo si osserva. L'insieme delle criticità, riportate sinteticamente ha prodotto un nuovo modello o meglio di una nuova famiglia di modelli di valutazione accomunati dal valore attribuito alla partecipazione di tutti i portatori di interesse. È proprio all'interno di questo approccio che la comunicazione assume un ruolo cruciale. Con la valutazione partecipata si passa da relazioni duali e fortemente orientate ad una rete di cui fa parte anche il committente e il valutatore che ha il compito di facilitare la circolazione di informazioni e il confronto e lo scambio tra i diversi nodi. La comunicazione tra tutti gli *stakeholder* accompagna le diverse fasi che si susseguono in una valutazione partecipata: l'individuazione degli obiettivi, l'individuazione delle conoscenze che occorre costruire, la costruzione degli strumenti necessari alla valutazione, l'apprendimento che ne garantisce l'adozione autonoma rispetto al valutatore, l'interpretazione dei risultati, la formulazione delle richieste di miglioramento infine la realizzazione del cambiamento. Il confronto e la negoziazione tra i punti di vista, i bisogni, gli interessi, le credenze, i valori e le conoscenze dei diversi *stakeholder* non sono circoscritti ad una sola tappa del percorso. Di conseguenza la comunicazione costituisce la struttura portante di questi processi ricorsivi (si veda la Figura n. 2). Il valutatore continua ad avere competenze metodologiche, ma accanto a queste deve anche essere in grado di facilitare la comunicazione e di mediatore tra le posizioni dei diversi partecipanti.

Figura n. 2 L'andamento della comunicazione in una ricerca valutativa partecipata

Questo ruolo diventa particolarmente complesso in ambito sociale perché se è vero che nell'approccio partecipato la presenza degli utenti è imprescindibile è altrettanto comune l'idea che questi attori siano soggetti deboli.

Figura n. 3 La comunicazione tra i diversi attori coinvolti in una ricerca valutativa partecipata.

Persone che comunemente non si ritengono in grado di esprimere il loro punto di vista per malattia, come accade per chi è portatore di un disagio psichico; a causa dell'abuso di sostanze, è il caso delle persone con dipendenza; per età sia se sono troppo piccoli, sia se sono troppo grandi; incapaci perché nati o divenuti disabili; oppure perché si pensa che non

abbiano il diritto di esprimere il loro punto di vista sul servizio che ricevono si pensi, in questo caso, alle persone detenute o che accedono agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Il valutatore ha il compito di creare le condizioni necessarie a garantire che anche gli utenti, indipendentemente dal tipo di fragilità di cui sono portatori, siano in grado di esprimere il proprio punto di vista.

Questa non è una dichiarazione di principio: è necessario che il valutatore individui strumenti e strategie adeguati alle diverse tipologie di utenti. Per coinvolgere chi ha esperienza del circuito penale non si può non tenere in conto eventuali pregiudizi degli operatori; nel caso degli utenti dei servizi sociosanitari per la salute mentale hanno notevole importanza gli aspetti organizzativi (inizialmente lavorare separatamente con operatori e utenti, non coinvolgere gli utenti singolarmente, organizzare più incontri solo con il gruppo degli utenti per promuovere la creazione di un clima di fiducia); lavorare sulla comunicazione non verbale e quindi realizzando un'osservazione partecipante quando le difficoltà più importanti sono sul piano cognitivo come accade con alcuni tipi di disabilità. Il valutatore nella valutazione partecipata deve promuovere costantemente la comunicazione anche con altri due tipi di attori. Tra questi occupano una posizione particolarmente importante i decisori tecnici e politici, che hanno il potere di ostacolare la realizzazione dei risultati della valutazione, e la comunità di riferimento che appoggiando il gruppo di persone impegnato nella valutazione, ha il potere di ridurne l'influenza.

Il percorso di comunicazione e ricerca

Questo report tecnico è dedicato alla presentazione del lavoro di comunicazione e ricerca che ha portato alla costruzione del *Sistema di Indicatori* per valutare la qualità dei Centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti del comune di Roma e all'elaborazione del manuale d'uso per la sua compilazione.

Il *Sistema di Indicatori* per valutare la qualità dei Centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti del comune di Roma è stato costruito all'interno di un percorso di valutazione partecipata dei Centri di aggregazione e socializzazione degli adolescenti, presenti nel territorio del Comune di Roma¹. Intende essere un modello di valutazione della qualità che possa essere utilizzato anche per la valutazione degli altri servizi rivolti ai minori.

L'oggetto della valutazione: i Centri di aggregazione e socializzazione

Le attività di valutazione partecipata hanno riguardato una particolare tipologia di servizi, i *Centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti*, cioè per ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su.

I motivi alla base di questa scelta sono diversi: prima di tutto sono servizi *innovativi* almeno nell'esperienza del Comune di Roma. In questo territorio la maggior parte dei Centri di aggregazione e socializzazione sono stati avviati negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla legge 285/1997, senza un modello di riferimento preciso. A prima vista possono sembrare dei luoghi per il tempo libero degli adolescenti e quindi poco adatti

¹ Tale percorso è stato realizzato dai tecnologi e ricercatori dell'*Evaluation Research Group* nell'ambito di una convenzione tra l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma ed il V Dipartimento del Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e di Promozione della Salute.

per essere assunti come modello per la costruzione di un sistema di indicatori che possa essere utile anche alla valutazione degli altri servizi dell'area minori del Comune di Roma. In realtà i Centri di aggregazione sono servizi complessi e differenziati che rispondono alle diverse esigenze dei territori in cui hanno sede e che svolgono una pluralità di attività, spesso rivolgendosi non solo alle ragazze ed ai ragazzi, ma anche ai loro genitori. I Centri di aggregazione sono inseriti all'interno di reti di servizi territoriali di cui fanno parte i servizi sociali del comune, la scuola, la Asl, il Tribunale per i minorenni.

Sono i più *numerosi* tra i servizi semiresidenziali per minori presenti nel territorio del Comune di Roma.

L'obiettivo e la scelta dell'approccio alla valutazione

E' stato scelto un approccio partecipato perché l'obiettivo principale del percorso era quello di far crescere la cultura della valutazione dei tecnici dell'Ente locale e degli operatori del privato sociale.

Tenendo conto dell'obiettivo iniziale dei tecnologi e dei ricercatori del gruppo ERG l'approccio partecipato ha un insieme di vantaggi:

- permette di superare una concezione della valutazione come evento episodico condotto esclusivamente da esperti esterni;
- permette di ridefinire il ruolo di tutti i soggetti coinvolti. In particolare, pur riconoscendo il ruolo diverso della Pubblica Amministrazione e del privato sociale (nel senso che la prima è fondamentalmente responsabile dell'orientamento e del controllo ed il secondo della realizzazione e implementazione dei progetti), rende entrambi interessati, partecipi e consapevoli dell'importanza del processo di valutazione;
- consente di tener conto dei diversi punti di vista degli attori coinvolti nella domanda e offerta di servizi, tra cui anche gli utenti, per riflettere insieme sulla qualità dei servizi e degli interventi;
- rappresenta un'occasione di formazione per gli operatori del privato sociale e i tecnici dei Municipi, permettendogli di riflettere insieme sulla qualità e le caratteristiche ottimali dei servizi.

L'approccio partecipato consente anche di ridefinire il ruolo della valutazione:

- nell'approccio partecipato la valutazione è uno strumento di lavoro e quindi diventa una prassi sostenibile;
- la valutazione partecipata attribuisce valore al confronto ed allo scambio tra tutti gli attori;
- l'approccio partecipato permette di raccogliere informazioni percepite come rilevanti non solo dall'Amministrazione per le sue finalità di controllo, ma da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio;
- la valutazione partecipata permette, infine, di comprendere i processi attivati durante la fase di implementazione degli interventi e non solo i risultati prodotti; quindi consente di "costruire correggendo".

Gli attori coinvolti

Dei quattro valutatori, tre erano tecnologi e ricercatori del gruppo ERG dell'ISTC-CNR, uno faceva parte dell'Università La Sapienza. Il percorso di valutazione partecipata ha previsto la

costituzione di un gruppo di lavoro misto composto dai valutatori, dai tecnici dei *Municipi*, rappresentanti del *privato sociale* che operano nei Centri di aggregazione e socializzazione, tecnici e un esperto del *V Dipartimento*.

Per ogni Municipio hanno partecipato al gruppo di lavoro almeno due persone, compresi i referenti dei Centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti dell'Ente locale e almeno un rappresentante di ciascun Centro di aggregazione presente nel territorio del Municipio. In particolare per il privato sociale sono state invitate a partecipare le persone che hanno un ruolo stabile all'interno del servizio, come ad esempio il coordinatore del Centro e/o il responsabile del progetto².

Il coordinamento tra i valutatori i tecnici del *V Dipartimento* e i decisori politici e tecnici è stato promosso dal Comitato tecnico scientifico del progetto.

Nel corso del primo incontro insieme ai partecipanti è stato definito l'obiettivo operativo della valutazione: la costruzione di un sistema di indicatori che potesse essere utilizzato in modo autonomo dai tecnici dei Municipi e dai responsabili dei Centri.

Con i partecipanti, durante il primo incontro, è stato definito un *patto formativo* che prevedeva che le persone coinvolte si sarebbero impegnate a seguire l'intero percorso di lavoro, mentre i tecnologi e i ricercatori, i tecnici e l'esperto del *V Dipartimento* si sarebbero impegnati a raccogliere le loro istanze ed a proporle ai decisori.

In momenti specifici, per arricchire il lavoro, il percorso di valutazione si è aperto alla partecipazione sia degli operatori dei Centri che non sono stati coinvolti direttamente, per raccogliere anche il loro contributo sui temi delle discussioni di gruppo, sia degli utenti attraverso l'organizzazione di alcuni incontri nei Centri stessi finalizzati a comprendere quanto il Centro rispondesse alle loro esigenze.

La metodologia adottata

Il gruppo di lavoro è stato coordinato dai tecnologi e ricercatori del CNR e dell'Università con il supporto dei tecnici e di un esperto del *V Dipartimento*.

Questa organizzazione è stata progettata tenendo conto del numero di partecipanti e delle modalità di lavoro adottate: ad esempio si sono alternati momenti di lavoro in *grande gruppo* e momenti di *lavoro in sottogruppi*. Per facilitare la partecipazione attiva di tutti i componenti sono state utilizzate tecniche diverse, come il *brainstorming*, la discussione libera o guidata e sono stati prodotti appositi *materiali* (schede di esperienze di valutazione realizzate in altri contesti, materiali didattici, strumenti per approfondire i temi trattati, materiale bibliografico).

Ogni incontro, inoltre, è stato audioregistrato e le trascrizioni, opportunamente sintetizzate, sono state utilizzate sia per tenere memoria del lavoro svolto, sia come stimolo rivolto ai partecipanti per la riunione successiva.

La comunicazione

I tecnologi e i ricercatori del gruppo ERG del CNR hanno adottato diverse modalità di comunicazione adeguate ai diversi gruppi di *stakeholder* con cui si mettevano in relazione.

Gli esperti del gruppo ERG hanno costantemente facilitato la comunicazione tra i diversi partecipanti sia tra i gruppi (i tecnici dei Municipi, i responsabili e i coordinatori dei Centri) sia all'interno dei gruppi stessi. Gli incontri del Comitato tecnico scientifico del progetto

² Complessivamente hanno partecipato al percorso i tecnici di 10 Municipi ed i rappresentanti di 28 Centri di aggregazione e socializzazione.

hanno promosso il coordinamento tra i valutatori dei diversi Enti e i tecnici del V Dipartimento ed hanno facilitato la comunicazione con i decisori politici e tecnici sull'andamento del lavoro dei gruppi.

I tecnologi e i ricercatori hanno curato la comunicazione con tutti i singoli partecipanti per sostenerne la partecipazione, e per avere modo di individuare tempestivamente eventuali criticità e mettere in atto delle possibili soluzioni.

Tra tutti i livelli di comunicazione e confronto quello che ha assunto un ruolo centrale durante il percorso è quello che si è stabilito tra i tecnici dei Municipi e del V Dipartimento e i responsabili e i coordinatori dei Centri. I tecnici dell'Ente locale e del privato sociale costituivano un gruppo eterogeneo per formazione, esperienza professionale, rapporto con gli utenti e con la rete dei servizi, ma anche rispetto a significati inerenti la qualità dei Centri e i contributi/responsabilità che i diversi attori hanno nei confronti della qualità dei Centri. Durante il percorso hanno avuto modo di mettere a confronto queste diversità e di condividere punti di vista, esperienze, significati, linguaggi e soprattutto la specificità e il valore dei diversi ruoli.

Uno dei fattori che si è rivelato più efficace nel promuovere la partecipazione attiva è stata la possibilità di discutere e confrontarsi tra pari all'interno di ciascun gruppo e, più in generale, il sentirsi parte di una stessa comunità che si muove con l'intento di perseguire un obiettivo condiviso.

Anche la comunicazione non verbale ha promosso il lavoro dei gruppi. La presenza costante dei tecnici del V Dipartimento è stata un segnale dell'importanza attribuita al percorso di valutazione dall'Assessorato per i servizi sociali del Comune di Roma. Anche la scelta di una sede centrale, restaurata da poco e dotata di nuove attrezzature, messa a disposizione dall'Assessorato è stata interpretata in modo analogo dai partecipanti.

I tempi del percorso

Il percorso complessivo di valutazione partecipata dei Centri di aggregazione si è articolato in tre fasi:

1. la prima, durata quattro mesi, è stata finalizzata alla costruzione partecipata dell'architettura di un sistema complessivo di indicatori;
2. la seconda, che ha impegnato il gruppo di lavoro per tre mesi, ha avuto come obiettivo la costruzione di scale di valutazione, a partire dal Sistema di Indicatori definito e la stesura di un manuale d'uso che capitalizzi le indicazioni fornite dai partecipanti al percorso
3. la terza, dedicata all'organizzazione della presentazione del Sistema di indicatori ai decisori tecnici e politici e di avvio della sperimentazione.

I contenuti

Nell'ambito del percorso di valutazione, articolato in 15 incontri (per complessive 62 ore), sono stati trattati i seguenti temi:

1. finalità, risultati e attività dei Centri di aggregazione;
2. aspetti positivi e negativi del funzionamento dei Centri di aggregazione;
3. domande di valutazione dal punto di vista dei tecnici dei Municipi e degli operatori del privato sociale;
4. dimensioni descrittive e valutative dei Centri di aggregazione e socializzazione per gli adolescenti;

5. caratteristiche (indicatori) che rivelano la qualità di un Centro e che possono essere “misurate”.

Una fase importante del percorso di valutazione è consistita nell'individuazione di alcune *dimensioni descrittive e valutative* dei Centri di aggregazione, che possono essere distinte in:

- *dimensioni generali*, che riguardano gli aspetti comuni a tutti i Centri. Fanno parte di queste dimensioni la dimensione strutturale, gli aspetti di gestione dei Centri nell'interfaccia con l'Ente pubblico, le risorse umane e le attività di back office.
- *dimensioni specifiche*, che comprendono l'educativa territoriale, lo sviluppo di comunità, le attività con i ragazzi interne al Centro (strutturate, cogestite e libere), le modalità di accesso al Centro di aggregazione, il lavoro con la scuola e con i genitori. Queste dimensioni caratterizzano in modo specifico il lavoro di ciascun Centro. Non esiste infatti un unico modello di funzionamento dei Centri di aggregazione, ma ogni Centro realizza un insieme di queste attività variamente combinate tra loro. Ad esempio, non tutti i Centri svolgono anche attività di educativa territoriale oppure non tutti i Centri collaborano sistematicamente con le scuole. Infatti, alcuni Centri sono proiettati prevalentemente all'interno, offrendo ai ragazzi la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di attività laboratoriali o libere. Altri, invece, si aprono all'esterno e coinvolgono i ragazzi anche in attività di educativa di strada e/o di sviluppo di comunità.

I Centri di aggregazione si diversificano anche rispetto all'età dei ragazzi (pre-adolescenti e/o adolescenti e/o giovani adulti) anche perchè in genere, le attività rivolte ai ragazzi più giovani si caratterizzano per un maggior grado di strutturazione mentre quelle in cui sono coinvolti i ragazzi più grandi sono più spesso attività libere.

Un'ulteriore diversità riguarda il coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti in attività a loro dedicate. Così, tra i Centri che lavorano con la Scuola, alcuni dedicano attività ai ragazzi nel contesto scolastico ed altri svolgono anche attività formative rivolte agli insegnanti. Analogamente, di tutti i Centri che hanno contatti con i genitori dei ragazzi, solo alcuni propongono delle attività rivolte esclusivamente a genitori.

Un primo lavoro del percorso di valutazione è stato quello di individuare le dimensioni utili per descrivere l'universo variegato dei Centri di aggregazione nel territorio romano. In seguito, per ognuna delle dimensioni identificate, sia quelle generali sia quelle inerenti le attività specifiche dei Centri, è stata realizzata un'analisi all'interno dei gruppi di lavoro a partire da alcune domande stimolo:

- *Che cos'è? (ad esempio l'educativa territoriale, lo sviluppo di comunità, ecc.)*
- *Quali risultati mi attendo?*
- *Per chi e dove è più utile?*
- *Che cosa serve per farla funzionare bene (in termini di processo e di risorse)?*

Per alcune di queste dimensioni (quali l'educativa territoriale, lo sviluppo di comunità, le attività strutturate e libere e l'invio/presa in carico), il lavoro di analisi nel gruppo è stato arricchito con riferimenti presenti nella letteratura sociale.

Il lavoro svolto su ciascuna dimensione descrittiva e valutativa ha permesso ai ricercatori di elaborare una prima bozza di *indicatori di risultato e di qualità* da proporre alla riflessione di tutti i partecipanti nel percorso di valutazione.

In una prima fase ciascun soggetto coinvolto nel percorso di valutazione ha attribuito un punteggio a ogni indicatore secondo un principio di importanza.

Successivamente i ricercatori, sulla base delle indicazioni emerse e di una ulteriore riflessione sugli indicatori, hanno selezionato solo quelli ritenuti più significativi per valutare la qualità del lavoro dei Centri di aggregazione.

Su questo Sistema di Indicatori è stato poi avviato il lavoro di operazionalizzazione realizzato dai ricercatori insieme ad un numero limitato di partecipanti. In particolare sono stati coinvolti i tecnici di cinque Municipi e i rappresentanti dei Centri di aggregazione corrispondenti ai loro territori. Questa ultima parte di percorso sugli indicatori si è articolata in cinque incontri (per complessive 24 ore). Partendo dalle indicazioni fornite dai ricercatori rispetto alle diverse dimensioni descrittive e valutative individuate nel percorso, sono state realizzate discussioni di gruppo per la definizione degli indicatori e delle scale valutative. Il Sistema di Indicatori che qui illustriamo è il prodotto finale dell'intero percorso di valutazione partecipata.

Il Sistema di Indicatori

Il prodotto finale del percorso di valutazione partecipata è un Sistema di Indicatori per valutare la qualità del lavoro dei Centri di aggregazione e socializzazione per gli adolescenti. Si tratta di uno strumento di *autovalutazione* pensato per essere compilato dal responsabile o coordinatore del Centro di aggregazione.

Il Sistema di Indicatori permette di monitorare i processi e i risultati raggiunti dai Centri stessi. Poiché è stato costruito in modo partecipato, cogliendo quindi la *molteplicità dei punti di vista* dei diversi attori coinvolti (tecnici dei Municipi e operatori del privato sociale), è in grado di rilevare alcuni aspetti ritenuti importanti per la qualità dei Centri di aggregazione.

Il Sistema di Indicatori si articola in numerose sezioni tematiche corrispondenti alle diverse dimensioni descrittive e valutative dei Centri di aggregazione per adolescenti.

Ogni sezione prevede sia indicatori valutativi sia indicatori descrittivi.

Per quanto riguarda gli *indicatori descrittivi*, questi consentono di fotografare le caratteristiche dei Centri e di rilevare alcune condizioni di qualità, se opportunamente messi in relazione con altri descrittori e/o indicatori e/o con le caratteristiche del quartiere nel quale si situano i Centri.

Gli *indicatori di qualità* si articolano, al loro interno, su 4 livelli, di cui il primo descrive la condizione di disfunzionalità mentre il quarto rappresenta la condizione ottimale. Le posizioni intermedie (ossia i livelli 2 e 3) corrispondono ai gradienti che descrivono intensità o frequenze comprese tra le due condizioni "estreme".

Inoltre, il *Sistema di Indicatori* è *modulare*, cioè è composto da più parti: ogni Centro compilerà solo quelle che lo interessano direttamente (ad esempio un Centro aggregativo che non è coinvolto in progetti di sviluppo di comunità non compilerà la sezione del Sistema di Indicatori dedicata a questa dimensione).

La modulazione nasce dalla consapevolezza che, come spiegato precedentemente (Cfr. "Su quali contenuti?"), per descrivere e valutare ciascun Centro è necessario considerare un insieme diversificato di dimensioni che possono combinarsi variamente tra loro.

Nella costruzione del Sistema di Indicatori si è ritenuto che l'arco ideale di tempo a cui l'indicatore deve riferirsi è quello di un anno. In particolare, sarebbe auspicabile compilare lo strumento nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre in modo da comprendere nella descrizione delle attività e nella valutazione un intero anno scolastico.

Alcuni indicatori riguardano il contributo che l'Amministrazione può dare alla qualità dei Centri di aggregazione, attraverso le prassi e le procedure utilizzate. Gli indicatori che hanno questa caratteristica sono distinti da quelli che invece si riferiscono al lavoro svolto dagli operatori dei Centri di aggregazione e socializzazione.

Il Sistema di Indicatori potrebbe essere integrato da alcuni questionari finalizzati a rilevare i seguenti aspetti:

- *la soddisfazione degli operatori dei Centri rispetto al lavoro svolto;*
- *il parere degli utenti dei Centri su specifici aspetti del loro funzionamento;*
- *l'aumento di autonomia e responsabilizzazione dei ragazzi.*

Avvertenze per l'uso: comunicazione e specificità

Il Sistema di indicatori presentato nelle pagine che seguono Non è uno strumento per l'autovalutazione, che può essere utilizzato in modo autonomo dai tecnici del privato sociale. Il funzionamento di questo strumento si colloca all'interno della relazione tra i tecnici dell'Ente locale e quelli del privato sociale in quanto corresponsabili dell'erogazione del servizio e del livello di qualità raggiunta da un dato Centro. L'utilizzo a regime del sistema di indicatori si basa sullo stabilirsi di una comunicazione efficace che preveda dei momenti di incontro tra i tecnici dei due enti da dedicare al confronto e condivisione, di scelte, criticità e possibili soluzioni e risultati raggiunti. Lo scambio di materiali predisposti per il monitoraggio insieme al sistema di indicatori compilato sicuramente non è sufficiente. Questa è una novità per entrambi gli attori perché per l'attività di verifica, messa in campo fino all'avvio del percorso di valutazione partecipata non è necessaria una comunicazione stabile tra i due attori e tanto meno l'assunzione di decisioni condivise per quanto riguarda il servizio a partire dagli esiti emersi dalla valutazione.

L'uso del Sistema di indicatori prevede la necessità di coinvolgere periodicamente operatori del privato sociale e utenti per conoscere il loro punto di vista sulle caratteristiche del Centro e sul suo funzionamento. Nell'immediato futuro sarebbe interessante coinvolgere anche i genitori che spesso, come i loro figli sono utenti dei Centri per delle attività specificamente dedicate a loro.

Un altro aspetto che vale la pena di mettere in evidenza è il fatto che le indicazioni che scaturiranno dalla compilazione del Sistema di Indicatori dovranno tener conto delle specificità del singolo Centro e del quartiere in cui è inserito.

Il Sistema di Indicatori, infatti, è uno *strumento di valutazione non rigido*, che deve essere applicato caso per caso, tenendo conto, nel parere complessivo sul singolo servizio, del confronto tra diversi parametri.

Si sottolinea, inoltre, che le scale valutative non possono esaurire la complessità delle situazioni presenti nella realtà. L'obiettivo è stato quello di costruire uno strumento efficace e sostenibile per rilevare e leggere la qualità di lavoro dei Centri di aggregazione a partire dalle condizioni reali degli stessi.

I prodotti del percorso di valutazione partecipata

La realizzazione del percorso di valutazione partecipata dei Centri di aggregazione e socializzazione ha consentito di raggiungere alcuni risultati attesi, come ad esempio la promozione della cultura della valutazione e la costruzione condivisa di un sistema di indicatori di qualità, ma ha anche prodotto importanti esiti inattesi. Tra questi i più importanti riguardano:

- la costruzione di una comunità professionale competente, formata da tecnici dei Municipi e operatori del privato sociale, nell'ambito dei Centri di aggregazione, all'interno della quale avviene la valutazione dei Centri;

- la creazione delle condizioni necessarie alla costruzione partecipata di un modello di Regolamento dei centri di aggregazione e socializzazione, di un modello di Convenzione tra il privato sociale e i Municipi o i Dipartimenti del Comune di Roma, di un modello di Polizza assicurativa per i Centri di aggregazione;
- la richiesta da parte dei tecnici dei Municipi e del privato sociale di avviare un gruppo di lavoro integrato sui temi rilevanti per i Centri di aggregazione.

Altri prodotti di Comunicazione

Rapporti tecnici e presentazioni a convegni

- Rissotto, A., Calabria, A., Zampatti, E. (2007) Valutazione partecipata e modellizzazione dei Centri di aggregazione. In AA.VV., *Guardare dentro guardare oltre: 10 anni di valutazione italiana. X Congresso nazionale*. Roma, Associazione Italiana di Valutazione pp. 51-52.
- Rissotto, A. e Calabria, A. Lastaria, I. (2006). Le dimensioni dell'aggregazione e della socializzazione: il caso del Comune di Roma. In AA.VV. *Psicologia per la politica e l'empowerment individuale e sociale. Dalla teoria alla pratica*, Lecce, Università di Lecce pp.445-48.
- Rissotto, A. (2006). *Il sistema dei servizi sociali per i minori e la famiglia: costruzione e applicazioni di uno strumento di classificazione*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Cnr.
- Rissotto, A. (2006). *Criteri e indicatori per la valutazione in ambito sociale*. Roma: Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Cnr.
- Rissotto, A., Calabria, A. & Lastaria, I. (2006). Le dimensioni dell'aggregazione e della socializzazione: il caso del Comune di Roma. VI° Convegno nazionale di Psicologia di Comunità, Psicologia per la politica e l'empowerment individuale e sociale. Università degli Studi di Lecce. Lecce (Italy), 7 – 9 settembre 2006.
- Rissotto, A. (2006). *Valutare la complessità: l'esperienza dei Centri di aggregazione e socializzazione degli adolescenti nel Comune di Roma. I centri di aggregazione e socializzazione: un prototipo di servizio per l'adolescenza*. Comune di Roma. Roma, 8 maggio 2006.
- Rissotto, A. e Calabria, A. (2005). *I Centri di aggregazione del Comune di Roma: una prima riconoscimento dei servizi semiresidenziali per gli adolescenti*. Roma, Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Cnr.
- Rissotto, A. (2005). *La valutazione dei Centri di aggregazione degli adolescenti nel Comune di Roma. Qualità e valutazione dei servizi e degli interventi sociali per i minori e la famiglia*. Comune di Roma. Roma (Italy), 12 Dicembre 2005.

Tesi di dottorato

- Lastaria, I. I cambiamenti dei punti di vista degli stakeholder in un percorso di valutazione partecipata dei Centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti. Tesi di dottorato di ricerca in Psicologia di Comunità, Università degli Studi di Lecce. Tutor Antonella Rissotto
- Calabria, A. La valutazione partecipata come processo di *knowledge management*: il percorso dei Centri di aggregazione e socializzazione. Tesi di dottorato di ricerca in Psicologia di Comunità, Università degli Studi di Lecce. Tutor Antonella Rissotto

SISTEMA DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

Dimensione strutturale

Localizzazione del Centro
A. Buona dotazione di risorse formali e informali nel quartiere contestualmente ad un buon-medio livello di benessere degli adolescenti.
B. Scarsa dotazione di risorse formali e informali nel quartiere contestualmente ad un buon-medio livello di benessere degli adolescenti.
C. Buona dotazione di risorse formali e informali nel quartiere contestualmente ad un basso livello di benessere degli adolescenti.
D. Scarsa dotazione di risorse formali e informali nel quartiere contestualmente ad un basso livello di benessere degli adolescenti.

Accesso
1. Si accede passando in spazi che ospitano servizi assistenziali, di cura e/o riabilitazione.
2. Si accede passando in luoghi non idonei (ad esempio poco protetti, non illuminati, poco puliti).
3. Appartamento in un palazzo ai primi piani.
4. Accesso direttamente su strada.

Esistono barriere architettoniche nel Centro? SI NO
Se sì, specificare quali

Disponibilità di spazi esterni
1. Assenza di spazi esterni.
2. Disponibilità di spazi esterni ridotti e/o spazi anche estesi ma ancorati a vincoli d'uso esterni (ad esempio balconi, spazi condominiali).
3. Accesso diretto ad uno spazio verde pubblico.
4. Disponibilità di un ampio spazio esterno ad uso esclusivo (ad esempio giardino, cortile, terrazzo), anche se in convenzione.

Ampiezza della struttura (solo spazi interni) dove ha sede il Centro
1. Fino a 50 mq.
2. Ampiezza compresa tra 51 e 100 mq.
3. Ampiezza compresa tra 101 e 150 mq.
4. Maggiore di 150 mq.

Strutturazione degli spazi
1. Ambiente unico e servizi igienici.
2. Segreteria e/o accoglienza, 1 spazio per le attività e servizi igienici.
3. Segreteria e/o accoglienza, 2 spazi per le attività e servizi igienici.
4. Segreteria e accoglienza, 3 o più spazi, di cui alcuni dedicati a specifiche attività (ad esempio sala prove) e servizi igienici.

Vincoli esterni rispetto all'utilizzo della struttura
1. Presenza di vincoli su tempi (giorni e orari) e attività svolte.
2. Presenza di vincoli su attività svolte.
3. Presenza di vincoli su tempi (giorni e orari).
4. Assenza di vincoli.

Luminosità dell'ambiente
1. Illuminazione naturale scarsa.
2. Illuminazione naturale sufficiente.
3. Illuminazione naturale buona.
4. Illuminazione naturale ottimale.

Accessibilità nel quartiere rispetto al bacino di utenza
1. Il Centro è difficilmente raggiungibile a piedi e mal collegato con i mezzi di trasporto pubblici.
2. Il Centro è raggiungibile solo con mezzi di trasporto pubblici diretti, ma è difficilmente raggiungibile a piedi.
3. Il Centro è facilmente raggiungibile a piedi.
4. Il Centro è raggiungibile facilmente a piedi ed inoltre è ben collegato con i mezzi di trasporto pubblici.

Manutenzione complessiva della struttura
1. Scarsa.
2. Sufficiente.
3. Buona.
4. Ottima.

N ore settimanali di apertura del Centro nell'ultimo anno
Durante il periodo scolastico
Durante il periodo non scolastico

N giorni di apertura del Centro in una settimana nell'ultimo anno

N giorni di apertura nell'ultimo anno

Periodo di funzionamento nell'ultimo anno
A. Durante il periodo scolastico.
B. Durante le vacanze scolastiche (ad esempio Natale e Pasqua).
C. Durante l'estate.
D. Nei giorni festivi (ad esempio 1 maggio, 25 aprile).
E. Nei fine settimana.

Visibilità esterna del Centro
1. La presenza del Centro è segnalata sul citofono.
2. La presenza del Centro è segnalata da una targa.
3. La presenza del Centro è segnalata da un'insegna.
4. La presenza del Centro è segnalata da un murales, striscione, cartellone o insegna luminosa.

Aspetti di gestione dei centri nell'interfaccia con l'ente pubblico

Durata del finanziamento
1. Minore di 12 mesi.
2. Tra 12 e 18 mesi.
3. Superiore a 18 e fino a 24 mesi.
4. Maggiore di 24 mesi.

Regolarità dei pagamenti nell'ultimo anno
1. Il pagamento avviene oltre 6 mesi dalla data di presentazione della fattura.
2. Il pagamento avviene da 6 a 4 mesi dopo la data di presentazione della fattura.
3. Il pagamento avviene da 4 a 3 mesi dopo la data di presentazione della fattura.
4. Il pagamento avviene da 3 a 2 mesi dopo la data di presentazione della fattura.

E' previsto l'anticipo del 40% del costo del progetto? SI NO

Modalità di proroga del progetto
1. La proroga viene comunicata con un preavviso formale minore di 2 mesi dalla scadenza della convenzione. C'è interruzione del servizio.
2. La proroga viene comunicata con un preavviso formale minore di 2 mesi dalla scadenza della convenzione. Non c'è interruzione del servizio.
3. La proroga viene comunicata con un preavviso formale minore di 2 mesi dalla scadenza della convenzione, non c'è interruzione del servizio, ma i tempi del rinnovo non favoriscono la pianificazione delle attività con la scuola.
4. La proroga viene comunicata con un preavviso formale di 2 o più mesi dalla scadenza della convenzione e in accordo con la pianificazione delle attività con la scuola e non c'è interruzione del servizio.

Modalità di rinnovo del progetto
1. Il bando viene espletato dopo la scadenza del progetto.
2. Il bando viene espletato dopo la scadenza del progetto ma il Municipio comunica con un atto formale all'esterno le proprie linee progettuali, anche in attesa di definitiva approvazione da parte del V Dipartimento.
3. Il bando viene espletato almeno 1 mese prima della scadenza del progetto.
4. Il bando viene espletato 3 mesi prima della scadenza del progetto.

E' previsto un periodo di gestione condivisa con il nuovo ente attuatore nel caso di chiusura del servizio? SI NO

Occasioni di scambio e collaborazione con i referenti del Municipio nell'ultimo anno (visite al Centro da parte del referente del Municipio)
1. Il referente del Municipio non mai visitato il Centro durante l'ultimo anno.
2. Il referente del Municipio visita il Centro 1 volta l'anno.
3. Il referente del Municipio visita il Centro 2 o più volte l'anno.
4. Il referente del Municipio visita il Centro con regolarità.

Occasioni di scambio e collaborazione con i referenti del Municipio nell'ultimo anno (confronto tra referenti del Municipio e del Centro)
1. Il referente del Municipio si incontra massimo una volta con i referenti del Centro (fuori dal Centro).
2. Il referente del Municipio si incontra (fuori del Centro) 2 volte con i referenti del Centro per discutere con tempi sufficienti.
3. Il referente del Municipio si incontra (fuori del Centro) 2 o più volte con i referenti del Centro.
4. Esiste un calendario, almeno bimestrale, di incontri (fuori del Centro) tra i referenti del Municipio e del Centro.

Disponibilità di una mappatura delle risorse formali e informali del territorio municipale
1. Presenza di dati inerenti i servizi/progetti del Municipio.
2. Presenza di dati riguardanti esclusivamente le risorse istituzionali.
3. Presenza di dati riguardanti le risorse del settore pubblico e del Terzo settore.
4. Presenza di dati riguardanti le risorse del settore pubblico e quelle del Terzo settore aggiornati almeno ogni 2 anni e facilmente accessibili.

Risorse umane e attività di back office

Risorse umane (nell'ultimo anno)

N.	Qualifica professionale	Ruolo	Rapporto di lavoro ³	Ore settimanali	Socio di cooperativa

Soddisfazione degli operatori

Sarà utilizzato un questionario apposito.

Iniziative di formazione nell'ultimo anno

Tipo iniziativa	La formazione è riconosciuta nell'orario di lavoro	La formazione è finanziata da: (ad esempio: operatore, Municipio, V Dipartimento, cooperativa)	N operatori coinvolti	Attinenza al progetto	N giorni iniziativa
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Supervisione nell'ultimo anno

1.

Assenza durante l'ultimo anno.

2.

Supervisione occasionale (1 o 2 volte l'anno in base alle esigenze).

3.

Supervisione a cadenza regolare, almeno bimestrale, retribuita o meno, indipendentemente dalla frequenza degli operatori.

4.

Riunioni di supervisione con cadenza regolare, almeno mensile, di tipo clinico, che coinvolgano almeno i 2/3 degli operatori. E' retribuita.

³. Tempo indeterminato, tempo determinato, contratto a progetto, rapporto di consulenza o di collaborazione occasionale, volontariato, tirocinio.

N ore mensili riservate di fatto agli incontri di équipe nell'ultimo anno

N ore mensili riservate di fatto al lavoro organizzativo nell'ultimo anno

Tempo remunerato in un mese per le riunioni di équipe e per il lavoro organizzativo nell'ultimo anno
1. Non è prevista nel progetto la remunerazione né per il lavoro d'équipe né per quello organizzativo.
2. E' prevista nel progetto la remunerazione solo per il lavoro d'équipe oppure è prevista remunerazione solo per il lavoro organizzativo.
3. E' prevista nel progetto la remunerazione sia per il lavoro d'équipe sia per quello organizzativo, ma le ore pagate sono insufficienti rispetto alle esigenze del Centro.
4. E' prevista nel progetto la remunerazione sia per il lavoro d'équipe sia per quello organizzativo e le ore pagate sono sufficienti rispetto alle esigenze del Centro.

Condivisione delle informazioni tra Centro e Municipio e loro utilizzo nell'ultimo anno
1. Non esiste condivisione né confronto/feed-back sulle informazioni raccolte.
2. Esiste condivisione ma il confronto/feed-back è parziale; le scadenze per la raccolta delle informazioni sono confuse.
3. Esiste condivisione e ci sono momenti di confronto/feed-back sulle informazioni raccolte; le scadenze per la raccolta delle informazioni sono confuse.
4. Esiste condivisione programmata e ci sono momenti di confronto/feed-back sulle informazioni raccolte; le scadenze per la raccolta delle informazioni sono ben individuate e prevedono ogni 2 mesi l'elaborazione di relazioni sintetiche e almeno 1 volta l'anno quella di relazioni più particolareggiate.

Modalità di raccolta ed utilizzo dei dati all'interno del Centro nell'ultimo anno
1. Vengono raccolti solo dati destinati all'esterno (ad esempio i dati di monitoraggio).
2. Vengono raccolti solo dati destinati all'esterno (ad esempio i dati di monitoraggio), i dati raccolti vengono condivisi all'interno del Centro e se vengono raccolti ulteriori dati non vengono condivisi all'interno del Centro.
3. Oltre ai dati destinati all'esterno, vengono raccolte e discusse all'interno del Centro anche altre informazioni utili al suo funzionamento.
4. Esiste una prassi chiara per la raccolta, l'accessibilità e la condivisione dei dati all'interno del Centro. Oltre ai dati destinati all'esterno, vengono raccolte e discusse all'interno del Centro anche altre informazioni utili al suo funzionamento. I dati raccolti e condivisi vengono utilizzati per la riprogrammazione e/o rimodulazione delle attività del Centro.

**Lavoro di rete, integrazione tra il Centro ed altre realtà del territorio
nell'ultimo anno**

Soggetto (numero e tipologia)	Per iniziativa/per progetto/per singolo caso	Occasionale	Sistematica	Presenza accordo formale (specificare che tipo di accordo)
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

Attività con i ragazzi interne al centro: strutturate, cogestite e libere

Laboratori e altre attività strutturate

Descrivere il tipo di attività strutturata ed eventuali prodotti attesi	N incontri in un anno	N ore per incontro e frequenza degli incontri (ad esempio bisettimanale, mensile)	N medio partecipanti	Da chi è proposta*	Da chi è gestita**	Autonomia e Responsabilizzazione ⁴	Socializzazione	Competenze
						per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>
						per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>
						per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>
						per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>	per nulla <input type="checkbox"/> poco <input type="checkbox"/> abbastanza <input type="checkbox"/> molto <input type="checkbox"/>

* Dagli adulti, dai ragazzi.

** Dagli adulti, dai ragazzi, da adulti e ragazzi (indicare il numero).

⁴ Chi riempie la scheda deve indicare nelle ultime 3 colonne quanto a suo parere le attività svolte sono state utili per aumentare il grado di autonomia e responsabilizzazione dei ragazzi che hanno partecipato alla specifica attività, il loro livello di socializzazione e le proprie competenze riferite all'attività in questione (per esempio competenze artistiche).

N complessivo di ragazzi che hanno partecipato alle attività strutturate nell'ultimo anno

N ore settimanali di apertura del Centro riservate ad attività libere nell'ultimo anno

N medio ragazzi presenti in un giorno negli spazi liberi nell'ultimo anno

Modalità di accesso al centro

Assenza di procedure per l'accesso/accesso libero SI NO

Presenza di procedure definite per l'accesso (ad esempio permesso scritto genitori)
SI NO

Se sì, quali? _____

In caso di invio al Centro/presa in carico rispondere alle seguenti domande altrimenti passare alla dimensione successiva

N dei ragazzi inviati dai servizi al Centro nell'ultimo anno

Soggetti inviati nell'ultimo anno

Nel progetto è prevista la presa in carico di ragazzi portatori di disagio? SI NO

Sono presenti accordi formali che regolano le procedure per la presa in carico (ad esempio protocolli operativi e d'intesa, circolari)? SI NO

Il Centro viene contattato dai servizi preventivamente all'arrivo dell'utente relativamente alla presa in carico ed al lavoro sul singolo caso? SI NO

Viene specificato il motivo dell'invio? SI NO

Viene costruito un progetto individuale condiviso? SI NO

Sono previsti momenti di discussione e di condivisione sul singolo caso e sulla definizione degli obiettivi individuali? SI NO

Se sì, indicarne la frequenza (ad esempio settimanale, bisettimanale, semestrale) nell'ultimo anno

Quali sono le maggiori difficoltà incontrate in relazione alla presa in carico nell'ultimo anno?

Nel caso sia il Centro ad inviare ad altre istituzioni e/o organizzazioni del territorio

N dei ragazzi inviati dal Centro ai servizi territoriali nell'ultimo anno

--

N delle famiglie inviate dal Centro ai servizi territoriali nell'ultimo anno

--

Soggetti territoriali a cui i ragazzi vengono inviati

--

Soggetti territoriali a cui sono inviate le famiglie

--

Il servizio viene contattato preventivamente dal Centro all'arrivo dell'utente relativamente alla presa in carico ed al lavoro sul singolo caso? SI NO

Viene specificato il motivo dell'invio? SI NO

Il Centro svolge continuamente attività di educativa territoriale?

SI NO

Se no, passare alla dimensione successiva.

Se sì:

Educativa territoriale

La durata del progetto del Centro di aggregazione è almeno biennale? SI NO

Il progetto del Centro di aggregazione è flessibile dal punto di vista economico e delle attività (apertura al cambiamento e capacità di ri-progettazione)? SI NO

N ore mensili degli operatori riservate alle attività di educativa territoriale nell'ultimo anno

--

N complessivo dei ragazzi contattati tramite l'educativa territoriale nell'ultimo anno

--

N complessivo ragazzi agganciati tramite educativa territoriale in attività continuative presso il Centro, nell'ultimo anno

--

N dei gruppi di ragazzi agganciati tramite educativa territoriale in attività continuative presso il Centro, nell'ultimo anno

--

E' disponibile una mappatura aggiornata dei luoghi aggreganti? SI NO

E' attiva un'unità di strada? SI NO

Sono state attivate iniziative di educativa territoriale con carattere di stabilità in strada? SI NO

Se sì, specificare nella tabella che segue.

Attività organizzate nel territorio dai ragazzi con il supporto degli operatori nell'ambito dell'educativa territoriale nell'ultimo anno

Tipo di attività organizzate nel territorio e in quale quartiere*	Rivolta a tutti i cittadini del quartiere e/o Municipio	Ha obiettivi specifici di integrazione nei confronti di particolari categorie?	Durata in settimane	N. medio ragazzi coinvolti nell'attività	N. operatori coinvolti	Risultati e prodotti	Ci sono state occasioni di scambio e collaborazione con istituzioni?	Ci sono state occasioni di scambio e collaborazione con enti e/o organizzazioni non istituzionali?
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Le attività indicate in educativa territoriale non devono essere riportate nella tabella delle attività dello sviluppo di comunità.

Il Centro, nell'ultimo anno, è stato coinvolto in progetti di sviluppo di comunità?
SI NO

Se no, passare alla dimensione successiva.

Se sì, quale/i?

Sviluppo di comunità

La durata del progetto del Centro di aggregazione è almeno biennale? SI NO

Il progetto del Centro di aggregazione è flessibile dal punto di vista economico e delle attività (apertura al cambiamento e capacità di ri-progettazione)? SI NO

Il Centro ha realizzato una mappatura delle risorse del territorio? SI NO

Si è preso contatto con le risorse del territorio? SI NO

Se sì, con quali di queste si è collaborato per lo sviluppo di comunità?

N medio ore mensili degli operatori riservate allo sviluppo di comunità nell'ultimo anno

Le iniziative/proposte elaborate nell'ambito dei progetti di sviluppo di comunità sono state recepite da parte del mondo politico-istituzionale nell'ultimo anno?
1. Nessuna
2. Poche
3. Molte
4. Tutte

Il progetto è nella fase iniziale e non sono ancora state fatte delle proposte al mondo politico-istituzionale? SI NO

È stato osservato un aumento del senso di appartenenza, di partecipazione, di senso della responsabilità nelle persone coinvolte a vario titolo nel processo? SI NO

Se sì, che cosa è stato osservato, in chi ed in che modo si è evidenziato?

Informazioni sulle azioni dei progetti di sviluppo di comunità che hanno impegnato il Centro nell'ultimo anno⁵

Descrivere il tipo di azione	N. complessivo e tipo di persone coinvolte	Rivolto a tutti i cittadini del quartiere e/o Municipio	Carattere di integrazione nei confronti di particolari categorie	Risultati ottenuti non previsti	Risultati ottenuti previsti	Risultati previsti non ottenuti	Gruppo promotore: N. persone coinvolte	Gruppo promotore: soggetti collettivi coinvolti
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					

⁵ Questa tabella va compilata per ogni progetto di sviluppo di comunità.

Il Centro ha contatti/lavora con le scuole?

SI **NO**

Se no, passare alla dimensione successiva.

Se sì:

Lavoro con le scuole

I tempi di proroga e/o rinnovo del progetto hanno favorito le attività con le scuole (per esempio precedendo l'inizio dell'anno scolastico)? SI NO

C'è stata una collaborazione attiva con i rappresentanti del mondo scolastico per le segnalazioni/invii nell'ultimo anno SI NO

Il Municipio ha favorito la comunicazione tra Centro e Scuola? SI NO

Se sì, in che modo?

N medio ore mensili degli operatori riservate al lavoro con le scuole (nel periodo scolastico) nell'ultimo anno
--

--

Attività svolte con le scuole nell'ultimo anno scolastico

Tipo di attività	N ragazzi coinvolti	N operatori	N e tipo di scuole	Luogo in cui l'attività viene svolta	Co-progettazione e collaborazione con i rappresentanti del mondo scolastico per la realizzazione delle attività ⁶	Verifica della soddisfazione degli insegnanti rispetto al lavoro del Centro con la Scuola ⁷

⁶ Per questa voce si indicherà il grado di coprogettazione e collaborazione attraverso un valore da 1 a 4 secondo la seguente legenda:

1. Le attività sono progettate unicamente dal Centro e non c'è collaborazione con la Scuola per la realizzazione delle attività.
2. Le attività sono progettate unicamente dal Centro e la collaborazione con la Scuola per la realizzazione delle attività è episodica.
3. Le attività sono coprogettate dal Centro con la Scuola ma non c'è collaborazione per la realizzazione delle attività.
4. Le attività sono coprogettate dal Centro con la Scuola e c'è una collaborazione attiva tra Centro e Scuole per la realizzazione delle attività.

⁷ Per questa voce si indicherà la modalità di verifica della soddisfazione attraverso un valore da 1 a 4 secondo la seguente legenda:

1. Non c'è verifica della soddisfazione degli insegnanti.
2. C'è una verifica della soddisfazione degli insegnanti ma è informale.
3. Ci sono strumenti o tempi specifici per raccogliere informazioni sulla soddisfazione degli insegnanti.
4. Ci sono strumenti o tempi specifici per raccogliere informazioni sulla soddisfazione degli insegnanti e c'è una condivisione delle informazioni.

Ci sono stati contatti informali nell'ultimo anno con i genitori dei ragazzi frequentanti i Centri? **SI** **NO**

Il Centro ha lavorato con i genitori nell'ultimo anno? **SI** **NO**

Se no, passare alla dimensione successiva.

Se sì:

Lavoro con genitori

N medio ore mensili degli operatori riservate al lavoro con i genitori

Attività svolte con i genitori nell'ultimo anno

Tipo di attività	N genitori coinvolti	N operatori	Presenza spazi specifici	Presenza tempi specifici	Da chi è proposta*	Da chi è gestita**	Verifica della soddisfazione dei genitori rispetto al proprio rapporto con il Centro ⁸
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

* Ad esempio operatori del Centro, genitori.

** Ad esempio operatori del Centro, genitori, operatori del Centro e genitori.

⁸ In questa voce si indicherà la modalità di verifica della soddisfazione attraverso un valore da 1 a 4 secondo la seguente legenda:

1. Non c'è verifica della soddisfazione dei genitori.
2. C'è una verifica della soddisfazione dei genitori ma è informale.
3. Ci sono strumenti o tempi specifici per raccogliere informazioni sulla soddisfazione dei genitori.
4. Ci sono strumenti o tempi specifici per raccogliere informazioni sulla soddisfazione dei genitori e c'è una condivisione delle informazioni.

Dati di sintesi inerenti i ragazzi dei centri

N totale di ragazzi che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno

--

N di ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura nell'ultimo anno)

--

Caratteristiche dei ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente nell'ultimo anno

	N ragazzi che frequentano la scuola		N ragazzi che lavorano		N ragazzi che frequentano la scuola/l'università e lavorano		N ragazzi che non lavorano e non frequentano la scuola/l'università	
	M	F	M	F	M	F	M	F
Fascia d'età								
Fino a 14 anni								
Dai 15 ai 18 anni								
Oltre 18 anni								

Percentuale di ragazzi diversamente abili che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno

--

Percentuale di ragazzi portatori di un forte disagio sociale che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno

--

MANUALE D'USO PER IL SISTEMA DI INDICATORI

Per ognuna delle dimensioni di funzionamento dei Centri di aggregazione è stata costruita una scala di indicatori ordinati su quattro livelli o gradienti di qualità crescente. Il primo e l'ultimo livello della scala (livelli 1 e 4) rappresentano le condizioni "estreme" che da una parte (livello 1) individuano la modalità peggiore, dall'altra (livello 4) quella ritenuta invece come ottimale.

Tutti i descrittori e indicatori hanno come unità temporale di riferimento l'ultimo anno. Inoltre la compilazione dello strumento è modulare: come già detto ogni Centro compilerà solo quelle dimensioni che lo riguardano direttamente.

Dimensione strutturale

Localizzazione del Centro

Questo indicatore informa rispetto alle caratteristiche specifiche del contesto territoriale in cui si trova ciascun Centro di aggregazione.

L'unità territoriale di riferimento è il quartiere in cui è situato il Centro.

Per descrivere il quartiere sono stati variamente combinati i seguenti fattori: la presenza di risorse formali e informali e il livello di benessere/disagio della popolazione adolescenziale.

Alcuni esempi di risorse formali e informali del quartiere sono: parrocchie che offrono attività per minori, scuole, consultori, associazioni culturali e sportive, palestre (comunali e private), cinema, teatro, biblioteca, luoghi di aggregazione spontanea (parchi, piazze, ecc.).

Per poter valutare il livello di benessere/disagio minorile dovrebbe essere possibile prendere in considerazione alcuni dati: ad esempio dispersione scolastica, minori e/o famiglie seguite dal servizio sociale (anche solo da un punto di vista economico), minori e/o famiglie sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Sono state quindi individuate 4 modalità che descrivono sinteticamente il contesto territoriale in cui si colloca ciascun Centro aggregativo.

Tali modalità, a cui non è stato attribuito un punteggio, dovrebbero rispondere alla seguente domanda: "Attualmente, nel territorio del Comune di Roma, quali sono le condizioni in cui operano i Centri di aggregazione e socializzazione per adolescenti?"

Nei punti B e C della scala di indicatori, i due fattori vengono combinati secondo una dinamica inversamente proporzionale, per cui da una parte un buon-medio livello di benessere degli adolescenti si associa ad una scarsa dotazione di risorse formali e informali; dall'altra la buona dotazione di risorse formali e informali nel quartiere viene correlata ad un elevato livello di disagio degli adolescenti.

Accesso

L'accesso è considerato un indicatore valutativo ed è riferito unicamente alle caratteristiche della struttura. Il primo e l'ultimo livello della scala (livelli 1 e 4) rappresentano le condizioni "estreme" che da una parte (livello 1) individuano la modalità di accesso peggiore, dall'altra (livello 4) quella ritenuta invece come ottimale. Relativamente alle posizioni intermedie (livelli 2 e 3), il passaggio dal livello più basso a quello più alto descrive situazioni di accesso sempre migliori.

Nel caso in cui dovessero presentarsi insieme due condizioni (per esempio il Centro è collocato ai primi piani di un palazzo ma si accede passando in spazi che ospitano servizi assistenziali) la risposta sarà riferita alla condizione meno ottimale (nel caso dell'esempio la scelta dovrebbe andare sulla modalità più disagiata, cioè su "spazi che occupano servizi socio-assistenziali").

Disponibilità di spazi esterni

Rispetto alla disponibilità di spazi esterni si passa da una condizione disfunzionale di assenza di spazi esterni (livello 1) ad una ottimale in cui il Centro dispone di un ampio spazio esterno ad uso esclusivo, anche se tale disponibilità dovesse esistere in ragione di una convenzione tra il Centro ed altri enti e/o organizzazioni (livello 4). Oltre alla presenza di uno spazio esterno, quindi, il criterio di qualità adottato per valutare questo aspetto di funzionamento dei Centri è dato dalla possibilità per il Centro di utilizzare in modo esclusivo lo spazio esterno.

Ampiezza della struttura dove ha sede il Centro

Per quanto riguarda l'ampiezza della struttura, viene riferita solo agli spazi interni del Centro di aggregazione e si individua come situazione ottimale una struttura maggiore di mq 150. La condizione peggiore riguarda quei Centri che non superano i 50 mq di ampiezza, come ad esempio alcuni sportelli territoriali rivolti agli adolescenti oppure alcuni Centri che lavorano all'interno delle scuole e hanno a disposizione una sola aula.

Strutturazione degli spazi interni

Oltre a valutare la grandezza della struttura, è necessario verificare come si articolano gli spazi interni del Centro aggregativo. La strutturazione degli spazi interni è quindi un altro elemento che condiziona la qualità del lavoro di questa tipologia di servizi. La scala di indicatori descrive diverse modalità di strutturazione degli spazi, coincidente ciascuna con un gradiente della scala. In questo caso il livello minimo (livello 1) corrisponde ad un unico ambiente mentre il massimo ad un elevato grado di articolazione degli spazi interni.

Vincoli esterni rispetto all'utilizzo della struttura

I vincoli esterni all'utilizzo della struttura riguardano sia i tempi di apertura del Centro (giorni e orari) sia la tipologia delle attività svolte. I vincoli possono dipendere ad esempio da quello che è previsto nel progetto o dalla struttura in cui vengono svolte le attività (ad esempio, se è messa a disposizione da una scuola, a un certo orario le attività devono essere interrotte o possono essere svolte solo alcuni tipi di attività perché le pareti non sono insonorizzate).

Luminosità dell'ambiente

Per valutare la luminosità dell'ambiente si fa riferimento all'illuminazione naturale in quanto si assume che su quella artificiale si possa intervenire più facilmente.

Accessibilità del Centro nel quartiere

L'accessibilità del Centro nel quartiere viene definita rispetto alla collocazione del bacino di utenza del servizio, in base a due criteri: il collegamento attraverso mezzi di trasporto pubblici e la facilità o meno nel raggiungere il Centro a piedi.

Con l'espressione "mezzi pubblici diretti" si intende che gli utenti del Centri possono raggiungere la struttura con un solo mezzo di trasporto pubblico. In definitiva si tratta di rispondere a domande come: *la struttura è centrale rispetto al bacino d'utenza? La struttura è accessibile a piedi per gli utenti?*

Manutenzione complessiva della struttura

Un'altra caratteristica strutturale di cui è importante tener conto ai fini della valutazione della qualità dei Centri aggregativi per adolescenti riguarda il grado di manutenzione complessiva della struttura in riferimento ad esempio al funzionamento dei servizi igienici, al riscaldamento, ecc.

Numero ore settimanali di apertura del Centro nell'ultimo anno

Indicare in modo puntuale il Numero ore settimanali di apertura del Centro (si deve tener conto non solo dell'orario di apertura al pubblico ma anche di quello complessivo che comprende lo svolgimento di attività di back office), sia per il periodo scolastico che per il periodo non scolastico.

Numero giorni di apertura del Centro nell'ultimo anno

Indicare in modo puntuale il Numero di giorni a settimana di apertura del Centro (si deve tener conto non solo dei giorni di apertura al pubblico ma anche di quelli in cui vengono svolte attività di back office), sia per il periodo scolastico che per il periodo non scolastico.

Numero giorni di apertura nell'ultimo anno

Indicare in modo puntuale il Numero di giorni all'anno di apertura del Centro (si deve tener conto non solo dei giorni di apertura al pubblico ma anche di quelli in cui vengono svolte attività di back office).

Periodo di funzionamento nell'ultimo anno

Possibilità di dare più di una risposta

Il periodo di funzionamento dei Centri di aggregazione viene individuato attraverso alcuni descrittori riferiti a determinati periodi dell'anno. Sono stati individuati i seguenti periodi: scolastico, durante le vacanze scolastiche (quali ad esempio quelle natalizie o pasquali), durante l'estate, nei giorni festivi (come ad esempio il 1 maggio, il 25 aprile), i fine settimana (sabato e domenica).

Visibilità esterna del Centro

Rimanendo sempre all'interno delle caratteristiche fisiche e strutturali, il grado di visibilità esterna del Centro viene descritto attraverso una scala di indicatori che vanno dalla segnalazione del Centro tramite citofono, come situazione più modesta, fino a quella più efficace, realizzata grazie a murales, striscioni, cartelloni o insegne luminose.

Nel caso in cui ci si trovi nella condizione di poter dare più risposte (ad esempio la presenza del Centro è segnalata sia tramite citofono sia tramite targa) si considera la risposta che ha il punteggio più alto.

Aspetti di gestione dei centri nell'interfaccia con l'ente pubblico

In questa dimensione vengono presentati alcuni indicatori che danno informazioni sul funzionamento dei servizi e che dipendono anche dal lavoro svolto dall'ente pubblico. In particolare si tratta della *durata del finanziamento*, della *regolarità dei pagamenti*, delle *modalità di proroga e rinnovo dei progetti*, delle *occasioni di scambio e collaborazione con i referenti del Municipio*, della disponibilità di una *mappatura delle risorse formali e informali del territorio municipale*.

Durata del finanziamento

Considerando i vincoli normativi e il piano di realtà, sono stati individuati alcuni intervalli temporali per definire la durata del finanziamento dei servizi in questione, secondo una scala che va da un intervallo minimo (minore di 12 mesi) a uno massimo (maggiore di 24 mesi) di finanziamento dei progetti. Si tratta di un indicatore valutativo per cui il livello ideale è rappresentato da una durata del finanziamento maggiore di due anni, che permette di sviluppare appieno la progettualità e di costruire legami saldi con la rete delle risorse territoriali.

Regolarità dei pagamenti nell'ultimo anno

Per definire i tempi in cui avvengono i pagamenti da parte dell'ente pubblico, è stata considerata la durata del periodo che intercorre tra la presentazione della fattura da parte dell'ente attuatore del servizio e il pagamento. Qui la condizione ideale è rappresentata dal pagamento che avviene massimo dopo tre mesi dalla presentazione della fattura da parte dell'ente attuatore.

Inoltre si è pensato di tener conto dell'**anticipo** da parte dell'ente pubblico, al momento dell'avvio del progetto, del 40% del suo costo complessivo, per i progetti finanziati con fondi 285, in quanto questa rappresenta una possibilità di coprire le spese per un certo periodo a fronte di ritardi nei pagamenti.

Modalità di proroga del progetto

Nel momento in cui un progetto va a scadenza si contempla la possibilità di una proroga di 6 mesi allo stesso ente attuatore. Per definire il relativo indicatore si è tenuto conto del tempo di preavviso formale entro cui la proroga viene comunicata e della possibilità che si verifichi o meno un'interruzione del servizio, a causa dell'incertezza rispetto al futuro finanziamento. La condizione ottimale è quella in cui vi è un preavviso formale di 2 o più mesi dalla scadenza per permettere al progetto di proseguire senza interruzioni anche e soprattutto per quanto riguarda il lavoro con le scuole.

Modalità di rinnovo del progetto

Per quanto riguarda il rinnovo del progetto viene preso in esame il momento in cui il bando viene espletato, prima o dopo la scadenza del progetto. Quest'ultima condizione è considerata disfunzionale poiché può dar luogo a un periodo di incertezza per quanto riguarda i finanziamenti. La condizione ottimale è quella in cui il bando viene espletato 3 mesi prima della scadenza del progetto stesso, permettendo così di dare continuità al progetto, anche attraverso un graduale passaggio di consegne dal vecchio al nuovo soggetto attuatore nel caso questo venga cambiato. A questo proposito è stata inserita una domanda apposita.

Occasioni di scambio e collaborazione con i referenti del Municipio nell'ultimo anno

Per quanto riguarda le occasioni di scambio e collaborazione con i referenti del Municipio sono stati differenziati i momenti di confronto tra i referenti dei Centri e quelli dei Municipi, dalle visite presso i Centri da parte dei referenti del Municipio. La frequenza delle visite e dei momenti di confronto (si tratta di momenti di confronto ufficiali sul progetto; non si tiene conto di incontri informali e/o casuali) sono graduate a partire da una frequenza sporadica di 1 volta all'anno fino ad arrivare a una frequenza regolare (almeno 3 volte durante l'anno).

Disponibilità di una mappatura delle risorse formali e informali del territorio municipale

La scala di indicatori permette di rilevare la disponibilità di una mappatura delle risorse formali e informali del territorio municipale a cui possono avere accesso i responsabili dei Centri. I dati inerenti le risorse del territorio municipale a disposizione di Municipi e Centri possono riferirsi solo ai servizi erogati dal Municipio (condizione minima), oppure riguardare tutte le risorse del settore pubblico e del Terzo settore. Per risorse istituzionali si intendono ad esempio scuole, Municipi ed ASL. Si tiene inoltre conto dell'aggiornamento dei dati e del loro grado di accessibilità (condizione ottimale).

Risorse umane e attività di back office

Risorse umane coinvolte nelle diverse attività del progetto

Le informazioni sulle Risorse umane coinvolte nelle diverse attività del progetto, possono essere rilevate attraverso un'apposita tabella. Nel compilare la tabella bisogna avere l'accortezza di inserire un operatore per riga fatto salvo che due o più operatori siano caratterizzati allo stesso modo per tutte le dimensioni.

Soddisfazione degli operatori

Per quanto riguarda la soddisfazione degli operatori è in via di elaborazione un questionario *ad hoc* rivolto a tutti gli operatori che lavorano stabilmente in ciascun Centro di aggregazione e socializzazione. La soddisfazione degli operatori dipende da una molteplicità di fattori e rappresenta un aspetto molto delicato. Per avere un feed-back realistico le informazioni non possono essere raccolte dai responsabili dei centri, perché anche se gli operatori compilano lo strumento mantenendo l'anonimato può essere poco difficoltoso risalire all'identità delle persone. L'utilizzo di tale strumento sarà corredato da particolari avvertenze, ad esempio spedendo i questionari compilati, in busta chiusa, direttamente agli operatori dei Municipi.

Iniziative di formazione in un anno

Questo indicatore riguarda anche il lavoro dei Municipi.

La formazione è la prima attività di back office presa in considerazione. In particolare è stata costruita una tabella per descrivere dettagliatamente le iniziative di formazione a cui hanno partecipato gli operatori del Centro nel corso dell'ultimo anno, in relazione sia agli aspetti qualitativi che a quelli di tipo tecnico e/o organizzativo. Per valutare la qualità della formazione vengono presi in esame *l'attinenza o meno al progetto, il numero di operatori coinvolti per ciascuna iniziativa di formazione*. Per gli aspetti più descrittivi si tiene conto del *soggetto che promuove* la formazione e della possibilità che la *formazione degli operatori sia retribuita*, nel momento in cui ad esempio è prevista dal progetto e le ore di formazione sono riconosciute all'interno dell'orario lavorativo.

Per quanto riguarda la formazione si è ritenuto opportuno utilizzare un prospetto descrittivo perché le modalità formative possono essere differenziate e una molteplicità di indicatori sarebbe di scarsa economicità.

Supervisione

Questo indicatore riguarda anche il lavoro dei Municipi.

Qui si considera la supervisione esterna sia al Municipio sia al Centro. Quello che occorre verificare è la frequenza delle riunioni di supervisione (se occasionale, regolare, mensile, ecc.), il numero degli operatori che partecipano alle riunioni di supervisione e la possibilità che la supervisione sia retribuita. Questa attività, riguarda anche il lavoro dei Municipi perché può essere prevista nelle linee progettuali elaborate dai tecnici dei Municipi. Le condizioni del livello 4 non si presentano necessariamente insieme. Nel caso in cui non siano soddisfatte tutte, si attribuisce il punteggio immediatamente precedente.

N ore mensili riservate di fatto agli incontri di équipe

Si considera separatamente il lavoro di équipe da quello organizzativo: per lavoro d'équipe si intende il lavoro di coordinamento rispetto agli obiettivi e alle attività del Centro di aggregazione.

N ore mensili riservate di fatto al lavoro organizzativo

Il lavoro organizzativo riguarda l'organizzazione delle singole attività e, ad esempio, dei turni di lavoro e può essere svolto anche dagli operatori singolarmente.

Le ore di lavoro organizzativo potrebbero essere rapportate al numero di operatori che lo svolgono per rilevare la distribuzione dei carichi di lavoro.

Tempo remunerato in un mese per le riunioni di équipe e per il lavoro organizzativo.

Sia per quanto riguarda le riunioni di équipe che il lavoro organizzativo è stata elaborata una scala di indicatori che permette di rilevare se queste attività sono previste nel progetto del Centro, se sono remunerate o meno, cioè se le ore di lavoro d'équipe e organizzativo sono riconosciute all'interno dell'orario lavorativo.

Condivisione delle informazioni tra Centro e Municipio e loro utilizzo

Questo indicatore riguarda anche il lavoro dei Municipi.

Un'attenzione particolare è dedicata alla documentazione delle informazioni che viene rilevata attraverso due scale di indicatori.

La prima scala di indicatori si focalizza sulla condivisione delle informazioni tra Centro e Municipio ed il loro utilizzo e, di conseguenza, riguarda anche il lavoro dei tecnici dei Municipi. In particolare questa scala descrive il passaggio da una situazione di assenza di condivisione e confronto sulle informazioni raccolte (livello 1) ad un'altra in cui la condivisione è programmata e si realizza attraverso alcuni incontri di confronto sulle informazioni raccolte (livello 4). La condizione ritenuta ottimale prevede anche che le scadenze per la raccolta dei dati siano chiare e ben individuate. Per feed-back parziale si intende una restituzione delle informazioni non completa: ad esempio, nell'eventualità in cui venga presentato un caso problematico, le possibili soluzioni vengono fornite solo successivamente.

Al livello 2 e 3 si parla di "scadenze confuse per la raccolta delle informazioni": si tratta di rilevazioni sporadiche e non sistematiche.

Modalità di raccolta ed utilizzo dei dati all'interno del Centro

Un'ulteriore scala è stata costruita per descrivere le *Modalità di raccolta ed utilizzo dei dati all'interno del Centro*. In questo caso, si passa da una situazione disfunzionale in cui gli unici dati raccolti sono quelli destinati all'esterno, come i dati di monitoraggio (livello 1) ad una situazione ottimale (livello 4) descritta in termini di prassi chiare per la raccolta, accessibilità e condivisione dei dati all'interno del Centro ai fini della riprogrammazione delle attività.

Lavoro di rete, integrazione tra il Centro ed altre realtà del territorio

Il lavoro di rete che caratterizza ciascun Centro di aggregazione è rappresentato attraverso una specifica tabella che si articola nelle seguenti categorie: *numero e tipologia dei soggetti territoriali* con cui si entra in relazione, *motivazioni* del lavoro di rete (se per iniziativa, ad esempio l'organizzazione di una festa, per progetto o per singolo caso, come ad esempio la presa in carico), frequenza dei contatti (*occasionale o sistematica*), *presenza o meno di accordo formale*.

Attività con i ragazzi interne al centro: strutturate, cogestite e libere

Laboratori e altre attività strutturate nell'ultimo anno

Le attività strutturate sono caratterizzate da un'organizzazione predefinita in termini di tempi, ruoli e specifiche risorse. In questo senso, esempio tipico di attività strutturata è il laboratorio, ma anche i tornei e/o l'organizzazione di eventi rientrano in questa categorizzazione.

Le attività di un Centro di aggregazione possono essere gestite solo dagli adulti o anche dai ragazzi. Solitamente, il passaggio da attività strutturate dagli adulti ad attività autogestite dai ragazzi è ritenuto un indicatore di buon funzionamento del Centro.

Per descrivere le attività strutturate di ciascun Centro di aggregazione è stata costruita una tabella specifica in cui per ciascuna attività strutturata vanno indicate le seguenti informazioni: *Descrivere il tipo di attività strutturata ed eventuali prodotti attesi* (perché non tutte le attività strutturate hanno l'obiettivo di realizzare prodotti concreti), *N incontri in un anno, N ore per incontro, N medio partecipanti*.

Inoltre la tabella permette di rilevare per ciascuna attività strutturata sia da chi è proposta (indicando una delle seguenti opzioni: dagli adulti o dai ragazzi) sia da chi è gestita (in questo caso va specificato anche il numero delle persone che conducono l'attività). Queste ultime informazioni sono fondamentali per capire il grado di propositività ed anche di autonomia raggiunto dagli adolescenti.

Infine gli operatori possono indicare quanto ogni attività è stata utile per raggiungere obiettivi di *autonomia e responsabilizzazione, socializzazione e aumento di competenze*.

L'aumento di competenza e di autonomia dei ragazzi è rilevato attraverso il punto dei ragazzi, utilizzando alcuni *item* specifici da inserire nei questionari sulla soddisfazione degli utenti.

N complessivo di ragazzi che hanno partecipato alle attività strutturate nell'ultimo anno

Indicare in modo puntuale il Numero complessivo di ragazzi che hanno frequentato le attività strutturate, considerando il fatto che lo stesso ragazzo può frequentare più di un'attività.

N ore settimanali di apertura del Centro riservate ad attività libere nell'ultimo anno

Il numero di ore settimanali riservate alle attività libere può coincidere spesso con il complessivo orario di apertura del Centro se esso dispone di spazi e attrezzature dedicate a questo tipo di attività separate da quelle eventualmente dedicate ad attività strutturate. Gli spazi dedicati alle attività libere possono essere utilizzati contemporaneamente allo svolgersi di altre iniziative del Centro stesso (come ad esempio i laboratori). In altri casi, invece, la realizzazione di un'attività strutturata preclude la possibilità di frequentare il Centro aggregativo liberamente da parte degli utenti. E questo può avvenire per motivi di spazio, ma anche per altre ragioni riferibili piuttosto alla filosofia seguita da quel particolare Centro. Per questo può essere utile, ad esempio, mettere in relazione il dato rilevato attraverso questo descrittore con l'ampiezza (in mq) del Centro e con l'articolazione degli spazi.

N medio di ragazzi che sono stati presenti in un giorno negli spazi liberi nell'ultimo anno

Alla luce di quanto detto per le ore settimanali di apertura del Centro riservate alle attività libere, questo dato potrebbe coincidere con la frequenza giornaliera soprattutto per quanto riguarda i Centri aggregativi di grandi dimensioni.

Modalità di accesso

L'accesso ai Centri di aggregazione può essere libero oppure può prevedere alcune procedure definite per l'accesso (come ad esempio il permesso scritto dei genitori). Oltre a rilevare la modalità di accesso specifica per ogni Centro, nel Sistema di Indicatori viene dedicata un'attenzione particolare agli accessi tramite invio da parte degli altri servizi territoriali.

L'invio si distingue dalla semplice segnalazione perché fa esplicito riferimento alla possibilità di un progetto individuale condiviso tra i soggetti invianti e il Centro. Per segnalazione si intende ad esempio la situazione in cui l'assistente sociale del Municipio consiglia al ragazzo di frequentare il Centro. In questo caso il ragazzo può autonomamente presentarsi o meno al Centro. Parliamo di invio quando si prevede una relazione finalizzata all'inserimento del ragazzo al Centro da parte degli operatori del servizio territoriale e del Centro. Qui si considerano solo gli invii.

N dei ragazzi inviati dai servizi al Centro nell'ultimo anno

Indicare il numero dei ragazzi inviati al Centro di aggregazione (anche nel caso di presa in carico in cui però l'invio non è formalizzato attraverso procedure specifiche).

Soggetti invianti

Specificare i soggetti istituzionali che nell'ultimo anno hanno inviato ragazzi al Centro, come ad esempio Municipio, Magistratura minorile, Scuola, ASL ecc.

Seguono alcune domande che permettono di rilevare la modalità dell'invio e della presa in carico rispetto al grado di formalizzazione (ad esempio attraverso la presenza di accordi formali per l'invio), alla collaborazione attiva tra soggetti invianti e Centro e infine una domanda aperta richiede di descrivere le maggiori difficoltà riguardanti gli invii.

Se, invece, è il Centro ad inviare ragazzi ad altre istituzioni e/o organizzazioni del territorio, la modalità dell'invio viene rilevata attraverso i descrittori che seguono.

N dei ragazzi inviati dal Centro ai servizi territoriali nell'ultimo anno

Indicare il numero dei ragazzi inviati dal Centro di aggregazione ai servizi territoriali (anche nel caso di presa in carico in cui però l'invio non è formalizzato attraverso procedure specifiche).

N delle famiglie inviate dal Centro ai servizi territoriali nell'ultimo anno

Il disagio dei ragazzi che frequentano i Centri di aggregazione dipende spesso da situazioni problematiche vissute all'interno della famiglia. Per questo si richiede di indicare il numero delle famiglie eventualmente inviate dal Centro ai servizi territoriali.

Soggetti territoriali a cui i ragazzi sono stati inviati

Specificare i soggetti istituzionali a cui nell'ultimo anno sono stati inviati ragazzi dal Centro, come ad esempio Municipio, Magistratura minorile, Scuola, ASL ecc.

Soggetti territoriali a cui sono state inviate le famiglie

Specificare i soggetti istituzionali a cui nell'ultimo anno sono state inviate le famiglie dal Centro, come ad esempio Municipio, Magistratura minorile, Scuola, ASL ecc.

Anche in questo caso, seguono alcune domande che permettono di rilevare la modalità dell'invio da parte dei Centri rispetto alla collaborazione attiva tra soggetti invianti e Centro.

Educativa territoriale

Nell'elaborazione degli indicatori riguardanti l'educativa territoriale si è tenuto conto della dimensione di approccio educativo e di filosofia che la caratterizzano.

La sezione sull'educativa territoriale si apre con alcune domande che rispecchiano alcune condizioni ideali per svolgere attività di educativa territoriale come la durata almeno biennale del progetto relativo al Centro di aggregazione e la flessibilità dello stesso.

N ore mensili degli operatori riservate alle attività di educativa territoriale nell'ultimo anno

Indicare il Numero di ore mensili degli operatori riservate alle attività di educativa territoriale.

N complessivo dei ragazzi contattati tramite l'educativa territoriale nell'ultimo anno

Indicare il Numero complessivo dei ragazzi contattati tramite l'educativa territoriale nell'ultimo anno.

N complessivo dei ragazzi agganciati tramite educativa territoriale in attività continuative presso il Centro, nell'ultimo anno

Si intendono per ragazzi "agganciati" quei ragazzi che, a partire da un primo contatto in strada, hanno iniziato a seguire abbastanza regolarmente le proposte del Centro.

N dei gruppi di ragazzi agganciati tramite l'educativa territoriale in attività continuative presso il Centro, nell'ultimo anno

Indicare il Numero dei gruppi agganciati tramite l'educativa territoriale che poi hanno seguito attività continuative presso il Centro, nell'ultimo anno.

Seguono a questo punto alcune domande relative alla disponibilità di una mappatura aggiornata dei luoghi aggreganti, all'unità di strada e all'attivazione di iniziative di educativa territoriale con carattere di stabilità in strada.

Attività organizzate nel territorio dai ragazzi con il supporto degli operatori in un anno nell'ambito dell'educativa territoriale

Per descrivere le attività organizzate da ciascun Centro di aggregazione nell'ambito dell'educativa territoriale è stata costruita una tabella specifica in cui per ciascuna attività vanno indicate le seguenti informazioni: descrizione del *tipo di attività*, se rivolta a *tutti i cittadini del territorio*, se ha *carattere di integrazione rispetto a particolari categorie*, la *durata*, il *numero di ragazzi e operatori coinvolti*, eventuali *risultati e/o prodotti*, se è stata realizzata attraverso *lo scambio e la collaborazione con enti istituzionali e non*.

La tabella va riempita solo nel caso in cui siano state realizzate iniziative di educativa territoriale con carattere di stabilità.

Sviluppo di comunità

Lo Sviluppo di comunità è un processo che mira alla soluzione di problemi e alla promozione del benessere della comunità attraverso l'attivazione di processi partecipativi e l'utilizzo delle risorse interne al territorio. In tale processo utenti, operatori e cittadini sono sempre coinvolti. Si tratta di un processo che promuove partecipazione e senso di responsabilità da parte dei cittadini di un determinato territorio. In particolare, in relazione ai Centri di aggregazione, è una filosofia di lavoro finalizzata a promuovere il senso di responsabilità della comunità territoriale nei confronti degli adolescenti e più in generale a promuovere il benessere degli adolescenti attraverso un cambiamento nella comunità in cui risiedono. Solitamente iniziative di sviluppo di comunità vengono attivate nei territori più "difficili" dove il disagio è più forte.

Per quanto riguarda il lavoro di sviluppo di comunità in cui è stato impegnato il Centro nell'ultimo anno, si fa riferimento ad alcune condizioni che rappresentano dei prerequisiti fondamentali per il suo svolgimento. Questi riguardano la durata almeno biennale del progetto relativo al Centro di aggregazione e la flessibilità dello stesso.

Seguono altre domande relative alla disponibilità di una mappatura aggiornata delle risorse del territorio (associazioni di volontariato, comitati di quartiere, gruppi, scuole, ecc.) e alla collaborazione del Centro con esse.

N medio ore mensili degli operatori riservate allo sviluppo di comunità nell'ultimo anno

Indicare il Numero medio di ore mensili degli operatori riservate al lavoro di sviluppo di comunità, nell'ultimo anno.

Le iniziative/proposte elaborate nell'ambito dei progetti di sviluppo di comunità sono state recepite da parte del mondo politico-istituzionale

Indicare se tutte le iniziative o solo una parte di esse sono state recepite da parte del mondo politico-istituzionale.

Per rilevare l'aumento del senso di appartenenza, di partecipazione e di senso della responsabilità nelle persone coinvolte a vario titolo nel processo va indicato il modo in cui questo si evidenzia (ad esempio aumento numero partecipanti alle iniziative del quartiere, riqualificazione di spazi degradati per iniziativa degli stessi cittadini del quartiere), rispondendo alle domande specifiche.

Informazioni sulle azioni dei progetti di sviluppo di comunità che hanno impegnato il Centro nell'ultimo anno

Per descrivere le azioni dei progetti di sviluppo di comunità che hanno impegnato il Centro nell'ultimo anno è stata costruita una tabella specifica in cui per ciascuna azione/iniziativa vanno indicate le seguenti informazioni: descrizione del *tipo di azione/iniziativa*, *numero complessivo di persone coinvolte*, se rivolta a *tutti i cittadini del territorio*, se ha *carattere di integrazione rispetto a particolari categorie* di cittadini o ragazzi, eventuali *risultati ottenuti e non previsti, ottenuti e previsti, previsti e non ottenuti*. Queste informazioni vanno riportate per ogni azione di ogni progetto. Per ciascun progetto va riportato il numero di persone coinvolte e i soggetti collettivi coinvolti nel Gruppo promotore.

Lavoro con le scuole

Per quanto riguarda il lavoro che il Centro realizza in collaborazione con le scuole si fa riferimento ad alcune condizioni che rappresentano dei prerequisiti fondamentali per il suo buono svolgimento. Questi riguardano i tempi di proroga e/o rinnovo del progetto che devono favorire il lavoro con le scuole e non possono superare il periodo limite per la programmazione scolastica (ad esempio il mese di settembre); la collaborazione attiva con i rappresentanti del mondo scolastico nel caso di segnalazioni o di invii e il ruolo del Municipio nel favorire la comunicazione tra Centro e Scuola.

N medio ore mensili degli operatori riservate al lavoro con le scuole nell'ultimo anno

Indicare il Numero medio di ore mensili degli operatori riservate al lavoro del Centro con le scuole, nell'ultimo anno.

Attività svolte con le scuole nell'ultimo anno scolastico

Per descrivere le attività svolte con le scuole è stata costruita una tabella specifica in cui per ciascuna attività vanno indicate le seguenti informazioni: descrizione del *tipo di azione/iniziativa*, *numero di ragazzi coinvolti*, *numero di operatori* del progetto relativo al Centro di aggregazione coinvolti nel lavoro con le scuole, *numero e tipo di scuole* con cui viene svolta la specifica attività e *luogo* fisico in cui viene svolta l'attività. Infine si tiene conto del grado di coprogettazione e collaborazione con le scuole per ogni attività e delle modalità di verifica della soddisfazione degli insegnanti rispetto al lavoro del Centro con la Scuola.

Lavoro con i genitori

Una prima domanda riguarda la presenza di contatti informali degli operatori del Centro con i genitori dei ragazzi frequentanti il Centro. Un'altra domanda si riferisce al lavoro specifico svolto dagli operatori del Centro con i genitori.

N medio ore mensili degli operatori riservate al lavoro con i genitori

Indicare il Numero medio di ore mensili degli operatori riservate al lavoro con i genitori, nell'ultimo anno.

Attività svolte con i genitori in un anno

Per descrivere le attività svolte con i genitori è stata costruita una tabella specifica in cui per ciascuna attività vanno indicate le seguenti informazioni: *descrizione del tipo di attività, numero dei genitori coinvolti, numero di ragazzi coinvolti, presenza o meno di spazi e tempi diversi*, per ciascuna attività, rispetto a quelli adibiti per le attività con i ragazzi.

Inoltre la tabella permette di rilevare per ciascuna attività strutturata sia da chi è proposta (indicando ad esempio: "dagli operatori del Centro" o "dai genitori") sia da chi è gestita (operatori del Centro, genitori, operatori del Centro e genitori insieme). Infine si tiene conto delle modalità di verifica della soddisfazione dei genitori rispetto al proprio rapporto con il Centro.

Dati di sintesi inerenti ai ragazzi dei centri

Si intende qui fare una sintesi di eventuali informazioni già contenute nelle dimensioni precedenti e che riguardano i ragazzi frequentanti il Centro.

N totale di ragazzi che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno

Indicare il Numero totale dei ragazzi che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno, considerando il numero di ragazzi che hanno frequentato in modo sporadico e di quelli che hanno frequentato il Centro abitualmente (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura nell'ultimo anno). Si escludono i ragazzi contattati fuori dal Centro, per esempio per strada o nelle scuole.

N di ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura nell'ultimo anno)

Indicare il Numero dei ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente nell'ultimo anno (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura complessiva).

Caratteristiche dei ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente rispetto all'ultimo anno

In tabella è indicato il numero di ragazzi che frequentano il Centro abitualmente (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura complessiva) suddiviso per 3 fasce d'età (fino a 14 anni, dai 15 ai 18 anni, oltre ai 18 anni) e per diverse categorie rispetto alla frequenza scolastica, all'occupazione lavorativa, alla frequenza scolastica abbinata all'occupazione lavorativa e per rilevare condizioni di disoccupazione e drop-out.

Percentuale di ragazzi diversamente abili che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno

Indicare la percentuale dei ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente nell'ultimo anno (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura complessiva) e sono diversamente abili (portatori di deficit cognitivi e/o fisici e/o psichici rilevanti).

Percentuale di ragazzi portatori di disagio sociale che hanno frequentato il Centro nell'ultimo anno

Indicare la percentuale dei ragazzi che hanno frequentato il Centro abitualmente nell'ultimo anno (almeno 1/5 di presenza rispetto all'apertura complessiva) e sono portatori di un forte disagio sociale (forti problematiche familiari, devianza, delinquenza e/o uso di sostanze).

